

Examination Of Some Basic Knowledge Of 11Th Grade Students On Trigonometry

Aydın Pake¹, Yasemin Kıymaz²

¹Şehit Süleyman Köse Anadolu Lisesi, ²Ahi Evran Üniversitesi

Abstract No: 49

Trigonometry serves as a bridge with the feature of mathematics that includes both algebra and geometry issues and has an important place in mathematics with this feature (Oğuz, 2019). To teach the theorems and concepts of trigonometry, students will be able to; It is important to develop the ability to think creatively, logically and analytically, to understand advanced concepts and to form the language of mathematics.

Due to the reasons such as the presentation of trigonometry as a set of rules during teaching, the perception that it can be learned by memorization and at the same time being an abstract subject, learning difficulties and misconceptions are encountered in trigonometry and especially in the concept of radians (Durmuş, 2004). These misconceptions about the concept of radians make it difficult to understand trigonometric functions and therefore trigonometry. For this reason, studies should be carried out to eliminate student misconceptions about the concept of radian (Akbaş, 2008).

According to the latest secondary school curriculum published by the Ministry of Education in 2018, the subject of trigonometry is taught at the 11th grade and 12th grade levels. The 2018 amendment appears to have reduced the gains in trigonometry. According to this recent curriculum change, the achievements of "Calculates the trigonometric ratios of an angle with the help of a unit circle" and "Calculates the area of the triangle given the length of its two sides and the measure of the angle between these sides" have been removed from the curriculum (Ministry of National Education Secondary Mathematics Course (9, 10, 11 and 12. Classes) Syllabus, 2018).

Since many previous studies on the concept of radian were carried out before the 2018 curriculum change of the Ministry of National Education, there is a need for current studies on this subject after this date.

This research was carried out in the spring term of the 2022-2023 academic year. The participants of the research are 56 Science High School and 32 Anatolian High School students studying in the 11th grade of a district in Central Anatolia. In this study, data were collected through a questionnaire containing open-ended conceptual questions about some basic trigonometric information. The prepared questionnaire was rearranged with expert opinions, and then it was applied to a student, and the questionnaire was given its final shape in line with the feedback received. The collected data will be analyzed by content analysis method.

Keywords: Trigonometry, Radian, Unit circle

11. Sınıf Öğrencilerinin Trigonometri Konusundaki Bazı Temel Bilgilerinin İncelenmesi

Aydın Pake¹, Yasemin Kıymaz²

¹Şehit Süleyman Köse Anadolu Lisesi, ²Ahi Evran Üniversitesi

Bildiri No: 49

Öğrencilerin akıl yürütme, görselleştirme, ilişkilendirme, çıkarımlarda bulunma gibi zihinsel birçok beceriyi bir arada kullanmasını gerektiren trigonometri, öğrencilerin anlamada zorlandığı bir konudur (Oğuz, 2019). Matematik öğretiminde ön şartlılık ilkesi oldukça önemlidir (Duru, 2006). Limit, türev, integral gibi matematiğe ait birçok konuda karşılaşılan ve önemli rol oynayan trigonometri, son derece hususi bir öneme sahiptir (Taş, 2013).

Trigonometri matematiğin hem cebir hem de geometri konularını içeren özelliğiyle bir köprü görevini görmekte bu özelliği ile de matematikte önemli bir yere sahip olmaktadır (Oğuz, 2019). Trigonometrinin teoremlerini ve kavramlarını öğretmek, öğrencilerin; yaratıcı, mantıklı ve analitik düşünebilme yeteneklerini geliştirmesi, ileri düzeydeki kavramların anlaşılması ve matematik dilinin oluşması açısından önemlidir (Güntekin ve Akgün, 2011).

Akbaş (2008)'e göre Trigonometri ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi trigonometri konusunun kavramsal olarak öğrenilmesi için bir ön koşuldur. Radyan kavramı da bu kavramlardan birisidir. Trigonometrik fonksiyonların tanımlanmasında önemli olan radyan kavramı ile ilgili yapılan çalışmalar (Steckroth, 2007; Topçu, Kertil, Akkoç, Yılmaz ve Önder, 2006; Orhun, 2004; Fi, 2003) öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin bu kavram ile ilgili birtakım yanlışlara sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Trigonometrinin öğretim esnasında kurallar bütünü olarak sunulması, ezberlenerek öğrenilebileceği algısının oluşması ve aynı zamanda soyut bir konu olması gibi nedenlerden dolayı trigonometri konusunda ve özellikle radyan kavramında öğrenme güçlükleri ve kavram yanlışları ile karşılaşmaktadır (Durmuş, 2004). Radyan kavramı ile ilgili bu yanlışlar trigonometrik fonksiyonların dolayısıyla trigonometrinin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle radyan kavramına ilişkin öğrenci yanlışlarının giderilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir (Akbaş, 2008).

Derece gibi bir açı ölçü birimi olarak bilinen radyan kavramının reel sayılarla ilişkisi genellikle göz ardı edilmektedir. Ancak trigonometrik fonksiyonların reel sayılardan reel sayılara tanımlanması reel sayılar ile radyan kavramı arasında ilişki kurulma zorunluluğunu gündeme getirmektedir. Ortaöğretim programı incelendiğinde radyan kavramı kısıtlı bir şekilde verildiği görülmektedir (Akbaş, 2008). Açı ölçü birimlerinin öğrenilmesinde yaygın olarak kullanılan ve açı ölçü birimleri arasındaki basit cebirsel işlemlerin gerçekleştirilmesine dayanan öğretim süreçleri radyan kavramının öğrenimine ilişkin sorunlar ortaya çıkarmakta ve öğrencilerin pratik beceri kazanmasını sağlarken radyan konusunda zengin bir kavram imajı oluşturmasının da önüne geçmektedir (Akbaş, 2008).

MEB'in 2018 yılında yayınladığı en son ortaöğretim müfredatına göre Trigonometri konusu 11. sınıf ve 12. sınıf düzeylerinde anlatılmaktadır. 2018'de yapılan değişiklikte Trigonometri konusundaki kazanımların azaltıldığı görülmektedir. Son yapılan bu müfredat değişikliğine göre "Bir açının trigonometrik oranlarını birim çember yardımıyla hesaplar" ve "İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar" kazanımları müfredattan çıkarılmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, 2018).

Yeni öğretim programına göre hazırlanan güncel ortaöğretim ders kitaplarında sadece radyan tanımı verilmiş ve derece radyan arasındaki ilişkinin formülü verilmiştir. Radyan tanımı üzerinde fazla durulmamıştır (MEB, 2021b, 2021a).

Radyan kavramına yönelik önceki birçok çalışma MEB'in 2018 yılı müfredat değişikliğinden önce yapıldığından bu tarihten sonra bu konudaki güncel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece bu araştırma daha önceki çalışmaların açığa çıkardığı eksiklikler ve yanlış kavrayışların program değişikliğinden sonraki durumlarını karşılaştırma imkânı sunacaktır.

Bu araştırma 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları Orta Anadolu'da bir ilçemizin 11. sınıfında öğrenim gören 56 Fen Lisesi ve 32 Anadolu Lisesi öğrencisidir. Bu çalışmada veriler, trigonometrik bazı temel bilgilere yönelik açık uçlu kavramsal sorular içeren bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Hazırlanan anket formu uzman görüşleri ile yeniden düzenlenmiş ve ardından bir öğrenciye uygulanarak alınan geri dönüşler doğrultusunda anket formuna son şekli verilmiştir. Toplanan veriler içerik analiz yöntemi ile analiz edilecektir. Bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.

1. 11.sınıf öğrencilerinin derece ve radyan kavramlarına yönelik tanımlamaları nasıldır?
2. 11.sınıf öğrencilerinin derece ve radyan kavramları arasındaki ilişkiye yönelik bilgileri ne düzeydedir?
3. 11. sınıf öğrencilerinin sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını birim çember üzerinde tanımlamaları nasıldır?

4. 11. sınıf öğrencilerinin sinüs, kosinüs fonksiyonları altında bazı açıların görüntülerinin yaklaşık değerlerini tahmin etme durumları ne düzeydedir?

KAYNAKÇA:

Akbaş, N. (2008). *10. sınıf öğrencilerinin radyan kavramına ilişkin sahip olduğu yanlışların giderilmesine yönelik bir öğretim sürecinin incelenmesi* [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.

Delice, A., ve Aydın, E. (2015). *Trigonometri Konusunda Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri*.

Durmuş, S. (2004, Mart). Matematikte Öğrenme Güçlüklerinin Saptanması Üzerine Bir Çalışma. *Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi*, 125-128.

Duru, A. (2006). *Bir fonksiyon ve onun türevi arasındaki ilişkiyi anlamada karşılaşılan zorluklar* [Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi.

Güntekin, H., & Akgün, L. (2011). Trigonometrik kavramlarla ilgili öğrencilerin sahip olduğu hatalar ve öğrenme güçlükleri. *Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 40(1), 98-113. <http://search/yayin/detay/121054>

Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2018).

MEB. (2021a). *11. Sınıf Anadolu Lisesi Matematik Ders Kitabı*. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB. (2021b). *11. Sınıf Fen Lisesi Matematik Ders Kitabı*. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Oğuz, P. Y. (2019). *On İkinci Sınıf Öğrencilerinin Radyan Kavramı Hakkında Sahip Oldukları Kavram İmajlarının İncelenmesi* [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi (Turkey).

Taş, A. (2013). *Lise öğrencilerinin trigonometri konusu özelinde bilgi düzeylerinin incelenmesi* [Yüksek Lisans Tezi]. Erciyes Üniversitesi.

Anahtar Kelimeler: Trigonometri, Radyan, Birim çember